

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобоҷонова Дилором Бобоҷонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Красовицкая Т.Ю. РУССКИЙ АВАНГАРД В ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОМ КОНТЕКСТЕ РАННЕСТАЛИНСКОГО ЭТАПА (1917 – НАЧАЛО 1930-Х ГОДОВ).....	4
2. Azamat Abduraxmonov SURXON VOHASIDA ILK O`RTA ASRLAR DAVRI TASVIRIY SANATINING RIVOJLANISHI (Termiz arxeologiya muzeyi eksponatlari misolida).....	18
3. Феруза Амонова ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДАГИ БАНКЛАР ТАРИХИ.....	24
4. Муслима Базарова ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	39
5. Abduvali Berdiyev BUXORO XONLIGINING ASHTARXONIYLAR VA MANG`ITLAR SULOLASI DAVRIDAGI TASHQI SIYOSIY ALOQALARI HAQIDA AYRIM MA`LUMOTLAR.....	44
6. Muborak Matyakubova, Nazokat Ahmedova XORAZM NAVOZANDALARI ASARINING XORAZM ADABIY MUHITINI O`RGANISHDAGI O`RNI.....	54
7. Mansurbek Normo`minov SHAG`ONIYON HUDUDIDA TOPILGAN VIII – XIII ASR BOSHLARIGA OID ALOHIDA VA XAZINA KO`RINISHIDA QAYD ETILGAN TANGALAR.....	61
8. Матлуба Рахманкулова ИСЛОМ КИТОБАТ ТЕХНОЛОГИЯСИГА ОИД ТАРИХИЙ МАНБАЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	68
9. Зебунисо Саидова ОТРАЖЕНИЕ УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ УЗБЕКИСТАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ.....	75
10. Бахыт Турганов ХИВА ХОНЛИГИДА ҚУРОЛСОЗЛИК СОҲАСИДА АРТЕЛЛЕРИЯ ҚУРОЛЛАРИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИ.....	83
11. Яйра Тўрабоева ТАҚИНЧОҚЛАРДА ЭТНИК-ЛОКАЛ ХУСУСИЯТЛАР (Фарғона водийси аёллар анъанавий тақинчоқлари мисолида).....	97
12. Ўткир Якубов АРМАН ХАЛҚИНИНГ СУРОНЛИ ҚИСМАТИ ҲАМДА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ГЕНОЦИДЛАР ТАРИХИ ҲАҚИДА.....	103

Яйра Рустамжоновна Тўрабоева,
Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институти катта ўқитувчиси,
Андижон Давлат Университети докторанти

ТАҚИНЧОҚЛАРДА ЭТНИК-ЛОКАЛ ХУСУСИЯТЛАР
(Фарғона водийси аёллар анъанавий тақинчоқлари мисолида)

For citation: Yayra R. Turaboeva. ETHNO-LOCAL FEATURES IN JEWELRY (On the example of the Fergana Valley women's traditional jewelry). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 4, pp.97-102

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10928178>

АННОТАЦИЯ

Жаҳон халқларини ўзига хос миллий қиёфасини, маданиятини акс эттирувчи этник жиҳатлари бўлиши табиий. Зеро, ҳеч бир миллат бошқа бир миллат билан бир хил эмас. Улар моддий ва маънавий маданиятда намоён бўлади. Амалий санъат ва миллий хунармандчилик худуд аҳолисининг келиб чиқиши, иқтисодий имкониятлари, хўжалиги, диний тасаввурлари, маънавий дунёқараши маҳсули бўлиб, улар орасида аёлларнинг тақинчоқ ва безаклари ўзбек халқи тарихида муҳим ўринга эга бўлди. Мақолада ўзбек аёлларининг анъанавий тақинчоқлари, уларнинг тарихий этнографик тахлили баён этилади. Тақинчоқлар ўзбек халқи тарихи, маданияти, урф-одат ва анъаналарини ўзида акс эттира олади.

Калит сўзлар. Тақинчоқ, заргарлик мактаблари, ойбалдоқ, қозик сирға, Мухаммади, ойнадор, маҳак, сепоча, панчпоча, қашқар балдоқ.

Яйра Рустамжоновна Турабоева,
старший преподаватель Андижанского
института сельское хозяйство и агротехнологии,
Докторант Андижанского Государственной Университета

ЭТНОЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ
(На примере женских традиционных украшений Ферганской долины)

АННОТАЦИЯ

Для народов мира естественно иметь этнические аспекты, отражающие их уникальный национальный облик, культуру. В конце концов, ни одна нация не похожа на другую. Они проявляются в материальной и духовной культуре. Прикладное искусство и национальные ремесла были продуктом происхождения, экономических возможностей, религиозного видения, духовного мировоззрения населения региона, среди которых женские украшения заняли важное место в истории узбекского народа. В статье рассказывается о традиционных украшениях узбекских женщин и их историко-этнографическом наследии.

Ювелирные изделия могут отражать историю, культуру, обычаи и предания узбекского народа.

Ключевые слова. Ювелирные изделия, ювелирные школы, ойбалдоқ, серги қозіқ, Мухаммади, ойнадор, махак, сепоча, панчпоча, Кашгарский серги.

Yayra R. Turaboeva,

Senior lecturer of the Andijan agriculture and agrotechnologies Institute,
doctoral student of the Andijan State University

ETHNO-LOCAL FEATURES IN JEWELRY

(On the example of the Fergana Valley women's traditional jewelry)

ABSTRACT

It is natural for World peoples to have ethnic aspects that reflect their unique national image, culture. After all, no nation is the same as another. They are manifested in material and spiritual culture. Applied Arts and national crafts were the product of the origin, economic opportunities, omen, religious imagination, spiritual worldview of the population of khudud, among which women's jewelry and ornaments gained an important place in the history of the Uzbek people. The article describes the traditional jewelry of Uzbek women, their historical ethnographic throne. Jewelry can reflect the history, culture, traditions and traditions of the Uzbek people.

Index Terms: Jewelry, jewelry schools, Moonshine, pile earrings, Muhammadi, mirror, mahak, sepocha, panchpocha, kashqar baldoq

1. Долзарблиги:

Анъанавий заргарлик буюмлари халқ ижодида ва умуман ўзбек халқи маданиятида муҳим ўрин тутади. Заргарлик буюмлари одатда этнография ва декоратив санъат соҳаси объектларидан биридир. Ўзбек аёллари анъанавий заргарлик буюмларининг умумий, локал хусусиятлари, семантикаси, тақинчоқлар билан боғлиқ урф-одат ва анъаналарни илмий ўрганиш ўзбек маданияти тарихини ўрганишда муҳим ўрин тутади.

Шу ўринда табиий савол, тақинчоқ ўзи нима? Нималар тақинчоқ бўла олади? Ўзбек тилининг этимологик луғатида тақинчоқ бу –кулоқ, бўйин, бармоққа тақиладиган безак буюми бўлиб, ушбу сўз ўзбек тилида “биркит” маъносини англатувчи “тақ” феълига “-(и)н” қўшимчасини қўшиб ясалган оддан кичрайтириш маъносини ифодаловчи “-чақ” қўшимчаси билан ҳосил қилинган: “тақ” “-ин”(тақин) + “-чақ” яъни “тақинчақ”[1, Б 326.] маъносини билдиради. Узоқ йиллик этник аралашув, тил шеваларидаги ўзгаришлар сабаб ушбу сўзнинг юмшоқ шакли, яъни, “тақинчоқ” сўзи билан бойитилди. Тақинчоқлар заргарлик санъатида яратиладиган безак, зеб-зийнат буюмларига айтилади[2, 188 Б].

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Аёллар тақинчоқлари этнография ва санъатшунослик фанларининг энг қизғин бахсларга сабаб бўлувчи тадқиқот объектларидан бири саналади. Шу боис ушбу мақолада бир қанча тадқиқот методларидан фойдаланилди. Улар тарихий ретроспектив, тавсифий-қиёсий таҳлил, тарихий семантик кабилар анъанавий аёллар тақинчоқларида акс этувчи семантик маъноларни таҳлил қилишга ёрдам берди.

Марказий Осиё халқлари этнографияси, хусусан, аёллар тақинчоқлари К.И.Антипина, М.В.Сазонова, Л.А.Чвыр, Н.Г.Борозна ҳамда О.А.Сухарева[3] каби этнограф-тарихчилар асарларида у ёки бу шаклда учрайди.

3. Тадқиқот натижалар:

Тақинчоқларнинг пайдо бўлиши, тайёрланиши, шакли, вазифаси ўз даври кишиларининг турмуш шароити, миллий хусусиятлари, диний қарашлари, ижтимоий мавқеи, иқтисодий имкониятлари ва бошқа халқлар билан маданий алоқалари таъсир кўрсатган.

Фарғона водийси аёллари тақинчоқлар, безак-ашёлари ва зеб-зийнат буюмлари этник-локал хусусиятлари, турлари, тайёрлаш услублари махсус мактаблари (Кўқон, Андижон, Наманган, Марғилон) билан машхур бўлган. Бу анъана узоқ йиллар давомида сақланиб келинди.

Кийим-кечак ва тақинчоқлар ўзбек халқи этник тарихи билан узвий боғлиқ бўлиб, у алоҳида белгилари билан ажралиб туради. Тақинчоқлар айнан этнос тарихига бориб тақаладиган анъаналар, ижтимоий муносабатлар, дин ва эстетик шаклларнинг бир қанча унсурларини ўзида ифодалайди.

XIX аср охири ва XX асрларда Фарғона водийси хунармандчилигида заргарлик санъати Самарқанд, Бухоро, Хива заргарлик мактабларидан фарқ қилади, у нисбатан анча тараққий этган эди[4]. Водий заргарлик буюмлари нозик дид эгаларини ҳам ҳайратда қолдирадиган даражада мукамал ишланган. Зеб-зийнатларда ўйма, чекма, шабака, қадама каби техникаларидан унумли фойдаланган. Фарғона мактаби учун аёллар тақинчоқларидан “соч попуқ”, “қашқар балдоқ”, “ой балдоқ”, “уй сирға”, “ҳалқаи ғўза” “ҳалқаи беш оёқ” ва бошқа бежирим, ҳашаматли тақинчоқлар бўлган. Улар нафақат Марказий Осиёда, балки, бутун жаҳонган машхур бўлган.

Водий заргарлик буюмлари орасида кичик фарқлар бўлса ҳам, уларни ишлаб чиқариш жойини осонгина аниқлиш мумкин бўлган. Шаҳарларга турли худудлардан савдо маҳсулотлари олиб келинган. Ички бозорлардаги ўзаро рақобат заргар усталарнинг янги техник услубларни ўрганишга, ўз санъат мактабларини яратишга ундаган.

Баъзи тақинчоқлар аёлларнинг қайси қишлоқ ёки қайси миллатга мансуб эканлигини кўрсатиб берган. Масалан зираклар ичида “ойбалдоқ” “қозик сирға” ўзбек ва қирғизларда, “Муҳаммади”, “ойнадор”, “махак”, “сепоча”, “панчпоча” [5, 17 С.]каби сирғалар тожик аёллари орасида урф бўлган бўлса, “қашқар балдоқ” қашқарлик уйғурлар орасида кўп учраган. Тақинчоқларни аёллар асосан тўй ҳашамларда ва байрамларда таққан. Кундалик шароитда аёллар арзон, қулай тақинчоқларни тақиб юрган.

Тақинчоқлардаги этник фарқлар, ушбу жамоа анъаналарини, уста заргарнинг касб сирларини намоён этади. Водийда истиқомат қилувчи этнослар ҳам ўз заргарлик мактабларига эга бўлган. Хусусан, тожик аёллари зираклари ўзбек аёллари тақинчоқларидан фарқ қилган. Бу ҳақида элшунос Л.А.Чвырьнинг хулосалари ўринли[6, 128 С].

Ўзбекистонда заргарлар ҳар бир худуд учун мос бўлган зеб-зийнатларни ишлаб чиқилган ва у айнан шу худуд анъаналарини тақрорлаган. Шу боис тақинчоқлар маҳаллий аҳоли эстетик дидини кўрсатиб берган.

Водий заргарлик мактаблари XIX аср охири XX аср бошларида бой безак шакллари, мураккаб дизайнга эга бўлган. Зийнат буюмлари хунар эгаларининг маҳорати, давр иқтисодий ва ижтимоий шарт-шароитлари, маъдан тошларга ишлов бериш техникаси билан фарқланиб, улар давр санъатининг услубий хусусиятларини ҳам намоён этди.

XIX асрга келиб Бухоро, Тошкент, Кўқон, Самарқанд, Хива, Қарши, Шаҳрисабз, Китоб шаҳарлари заргарликнинг энг йирик марказлари эди. Аёллар тақинчоқлари шакл ва базаклари билан ажралиб турган, ўша жой учун хос бўлган умумий хусусиятларга эга буюмларни ишлаб чиқарган[7, 146 С]. Кўқонда хунармандчилик мазмунан бой ва серкирра безак анъаналарини ўзида мужассамлаштирди. Улар ичида заргарлик хунари алоҳида ажралиб турган[8, 100 Б.].

XX асрга келиб, водий заргар усталари қимматли металлларни ишлатмаса ҳам турли йўллар билан маҳсулотларда қимматбаҳо буюм таасуротини пайдо қилувчи безак услубларини яратган. Кумуш безакларига юпқа тилла суви югуртирилган, арзон тош кўзлар қўйилган, кўпинча рангли шишалар ҳам ўрнатилган. Безакларнинг қиёфаси анъанавий шакл, замонавий дизайн муҳитини шакллантирган. Ҳар бир минтақада тақинчоқларни базатишнинг ўз усуллари бўлиб, заргарлар у ёки бу ашёни афзал кўрган, талабга қараб ишлаган. Масалан, Бухоро заргарлари қимматбаҳо тошларни –турмалин, лаъл, ёқут, берилл, феруза, дарё марваридларини афзал кўрган. Тошкент заргарлари XX асрнинг бошларида рангли шишалар қадалган зеб зийнат буюмларининг бутун бошли тўпламини ишлаб чиққан. Улар жумласига

тиллақош, ойнадор зираклар, гажак, анор шаклидаги катта тошли башанг зебигардон, билагузук ва салмоқли қўштуморлар киради[9, 62 Б]. Фарғона водийси аёллари орасида урф бўлган тақинчоқлардан бири гажак эди. У бош чаккасига, кулоқ ёнига тақилган. Гажакнинг Тошкент, Фарғона водийсида бодом шаклидаги, Бухоро Самарқанд вилоятида қўшгажжак, яъни яримой, бодомбарги каби турлари бўлган[10, 11 Б].

Водий аёллари ҳам тақинчоқларга нисбатан талабчан, хонадон анъаналарини давом эттирувчи, гўзал дидли бўлган. Аёллар тақинчоқларининг турли туман номлар билан аталгани, уларнинг ёшига қараб тақинчоқ танлагани, бой хонадон вакиларининг бир бутун тақинчоқ жамланмасига эга бўлганлиги водий аёлларининг тақинчоқларга шу қадар завқушавқ билан боғланганлигидан далолатдир.

В.Наливкин Қўқон хонлари ўзларининг моддий эҳтиёжларини қондириш ва фавкулудда вазиятларда хон хазинасини тўлдириш учун аҳолига ноодатий солиқлар солгани ҳақида ёзади. Улар ичида “тилла пули”, “мис пули”, “улов пули”[11, 167 С] каби солиқлар бор. Бундай солиқ турлари Қўқон хонлигида тез-тез такрорланиб турган ва “мис пули” деб номланган солиқлар хон саройига янги артирелия қуроллари сотиб олиш ёки бошқа харажатларга сарфланган.

XIX аср охири ва XX аср бошларида Фарғона водийси аҳолиси маданий-маиший турмушида тақинчоқларни тақиб юриш анъанавий кийимларнинг бир қисми сифатида қабул қилинган. XX аср иккинчи ярмига келиб тақинчоқларда диний, иримчилик кайфияти йўқолиб, фақат безак ашёси бўлиб қолди. Бу даврда кўплаб этнослар билан аралаш яшайдиган ўзбеклар бошқа халқ тақинчоқларидаги безакларни қабул қилади ва аксинча, холатлар ҳам бўлди.

Қадимдан Фарғона водийси деҳқон ва чорвадор хўжаликлари водий этнослари ўртасидаги этномулоқот, этномаданият маскани эди, бу ҳолат аёллар тақинчоқларининг шакл, безакларини ҳам ўзгартириб юборди. Хусусан, бир томондан Шарқий Туркистоннинг Қашқар вилоятидан келган уйғурлар ўзлари билан олиб келган “қашқар балдоқлар”и [12] Фарғона водийси бўйлаб кенг ёйилган бўлса, яна бир томондан водий ҳунармандлари ясаган маҳаллий тақинчоқлар Хитой ўлкаларигача етиб борди. Фарғона водийсида яшовчи уйғур аёлларининг энг машхур тақинчоқлари “қашқарча балдоқ”, “қашқар зирак” ҳисобланган. Бу зираклар водий аёллари орасида уйғурлар кўчиб келмасидан олдин ҳам машхур эди. Унинг услуби Қўқон заргарлари услубига яқин бўлган[13]. XX асрнинг 20 – 40 йилларида “қашқар балдоқ” нафақат Фарғона водийсида, балки бутун Ўзбекистонда кенг оммалашди. Агар XIX асрда заргар усталар аёллар зиракларини асосан кумушдан тайёрланган бўлса, XX асрга келиб улар кўпроқ олтиндан фойдаланишга ўтди.

1-расм. Қашқар балдоқ. XIX аср. Фарғона. Панжарадан иборат ярим доира шаклидаги пластинка билан безатилган

2-расм. Қашқар балдоқнинг XX асрда ишланган шакли. Олтин. Андижон.

Водий аёллари орасида қизил кўзли узук ва зираклар харидоргир зийнат буюми бўлган. Қизил ранг аёллар учун жўшқинлик, ёшлик, нафосат ҳамда жўшқин қон рамзи саналган. Шу боис қизил рангли тақинчоқларни ёш аёл ва қизлар таққан. Феруза ва оқ шиша кўзли тақинчоқлар ёши катталар учун маъкул келган. Аёллар билагузукларни жуфт ҳолатда тақишни маъкул кўрган.

Шуни таъкидлаш керакки, XX асрнинг иккинчи ярмига келиб аёлларнинг зеб-зийнатга қизиқишлари ва уларни ардоқлашлари орқали аёллар орасида тақинчоқларнинг тошлари ва металл номи билан боғлиқ аёллар исмлари ҳам пайдо бўла бошлади. Масалан, Олтиной, Гавхарой, Маржона, Ёқутхон, Феруза, Кумуш, Забаржат, Тиллахон, Дурдона ва бошқа яна шу каби аёллар исмлари бевосита уларнинг қадрли ашёсига нисбатан нақадар боғланиб қолганликларини кўрсатади[14].

Фарғона водийси барча шаҳар ва қишлоқларида хунармандчиликнинг ривожини бир хил бўлган бўлса-да, ишлаб чиқариш ўзининг айрим хусусиятлари, яъни маҳсулотнинг тури, сифати билан ажралиб турган. Кўккон шаҳри заргарлик ва қоғоз ишлаб чиқаришда, Шаҳрихон ва Чуст тикувчилик ҳамда темирга ишлов беришда, Андижон эса ипак газламалари билан шуҳрат топган[15, 83 Б]. Хунармандчилик учун зарур бўлган хомашёлар хонлик ҳудуди ва четдан харид қилинган. Асосий хомашёлардан бири бўлган олтин Сирдарёнинг юқори оқимидан, тадқиқотчи В.Вельяминов-Зерновнинг маълумотларига қараганда, Қонсув дарёсидан олинган[16,124С]. Косонсойдан, Қоратоғнинг шимолидаги Кукрев дарёсидан, Чирчиқ дарёси бўйларида, Бурчмулла ёнидан, Чотқол дарёсининг юқори оқимидан ҳам олтин қазиб олинган[17, 345,346 С]. Шуни айтиб ўтиш керакки, ер ости бойликларини қазиб чиқариш усуллари жуда содда ва кам ривожланган бўлиб, эҳтиёжни талаб даражасида қондира олмаган. Шунинг учун ҳам аксарият металллар Россиядан олиб келинган.

4. Хулоса ва таклифлар.

XIX – XX асрлар Ўзбекистон анъанавий заргарлик санъатининг олтин даври бўлди. Бу даврда аёлларнинг тақинчоқ маҳсулотларига нисбатан талаби ортди, бетакрор, рақобатга бемалол бардош бера оладиган амалий санъат наъмуналари яратилди. Фарғона водийси аҳолиси, айниқса, ўзбек аёллари тақинчоқларни шунчаки безак ашёси ёки кийим-кечак компоненти деб тушунмаган, хотин-қизлар заргарлик маҳсулотларини оилавий мерос, инс-жинслардан сақловчи тумор, ижтимоий мавқе ҳамда бойлик рамзи деб қадрлашган. Шу боис ҳам баъзи тақинчоқлар бир неча юз йиллар давомида авлодларда сақланиб келди. Хатто аёллар ўз исmlарини шу тақинчоқ метали ёки тоши номи билан атай бошлашган.

Ушбулардан келиб чиқиб, ўзбек аёлларининг анъанавий тақинчоқларини қайта жонлантириш, унутилган маданият дурдоналарини жаҳон оммасига намоён этиш бу борада илмий тадқиқот ишларини кенгайтиришни таклиф этамиз.

Иқтибослар/Сноски/ References:

1. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати(туркий сўзлар). (Rahmatullaev Sh. Etymological dictionary of the uzbek language (Turkic words)). –Тошкент: Университет, 2000. -Б 326.
2. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. (National Encyclopedia of Uzbekistan) 8-том. Тошкент.: Давлат илмий нашриёти. 2004, 188 б.
3. Антипина К.И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов(Antipina K.I. Features of the material culture and applied art of the southern Kyrgyz). -Фрунзе: 1962. -С. 160; Сазонова. Украшения узбеков Хорезма. Академия наук СССР (Sazonov. Jewelry of the Uzbeks of Khorezm. Academy of Sciences of the USSR). Традиционная культура народов Передней и Средней Азии. Сборник музея Антропологии и этнографии XXVI. Ленинград, изд. Наука, 1970. –113 с; Чвырь Л.А. Таджикские ювелирный украшения (Chvyr L.A. Tajik jewelry). Монография. -Москва: Академия НАУК СССР Институт Востоковедения, 1977. –С. 44; Борозна Н.Г. Виды женских ювелирных украшений у народов Средней Азии и Казахстана (The issue of

- women's jewelry among the peoples of Central Asia and Kazakhstan)/СЭ.-1974 // Некоторые материалы об амулетах-украшениях населения Средней Азии (Some materials about amulets-ornaments of the population of Central Asia.). Москва: 1975; Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. Самарканд (второй половине XIX – начало XX в.). (Sukhareva O.A. The history of the Central Asian costume. Samarkand (second half of the 19th – beginning of the 20th century). Монография. Москва: Издательство Наука. 1975
4. Дадамухамедов Б.Ф. XIX – XXI аср бошлари Ўзбекистон заргарлик мактабининг маҳаллий хусусиятлари.(Dadamukhamedov B.F. Local features of the Uzbek School of jewelry of the XIX-early XXI centuries). Санъатшунослик фандари фалсафа доктори (PhD) док дисс автореф . –Тошкент. 2023.
 5. Умарова З.Х. История развития ювелирного искусства таджиков (V –начала XX вв).(Umarova Z.H. The history of the development of jewelry art of the Tajiks (V –early XX century).) Дисс. канд. ист наук. автореферат. Душанбе. 2009. 17 ст
 6. Чвырь Л.А. Опыт классификации ювелирных украшений. (Chvyr L.A. The experience of jewelry classification – collection of Costume of the peoples of Central Asia.) сб. Костюм народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки. //Москва: Изд Наука, 1979, -248 С
 7. Абдуллаев Т., Фахретдинова Д., Хакимов А. Песнь в металле. (Abdullaev T., Fakhretdinova D., Khakimov A. Song in metal.) Народное искусство Узбекистана. // Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 1986. –С. 146.
 8. Бобобеков Х. Н. Қўқон тарихи.(Bobobekov H.N. History of Kokand) Тошкент: Фан, 1996. -Б. 100.
 9. Ўзбекистон заргарлик буюмлари жаҳон тўпламларида.(Uzbekistan jewelry in World collections.) Том XLV./ Silk road media. Тошкент: 2022. –Б. 62.
 10. Булатов С.С, Аширова М.О. Амалий санъат қисқача луғати. (Bulatov S.S, Ashirova M.O. A brief Dictionary of Applied Arts.)Тошкент: Комуслар бош тахририяти. 1992. –Б. 11.
 11. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства.(Nalivkin V.A. brief history of the Kokand Khanate) Казань. Тип Императорского Университета, 1886. –С. 167.
 12. Валихонова Г. Шарқий Туркистондаги сиёсий вазиятнинг минтақа халқлари этномаданий алоқаларига таъсири. (Valikhanova G. The influence of the political situation in East Turkestan on the ethno cultural ties of the peoples of the region.). Жамият ва инновациялар. 10 (2021) / ISSN 2181-1415
 13. Валихонова Г.К. Фарғона водийси уйғурларида анъанавий ва замонавий этномаданий жараёнлар. (Valikhanova G.K. Traditional and modern ethnographic processes in the Uyghurs of the Fergana Valley) Тарих. фан. бўй. фалс. док (PhD) дисс. автореферати. Тошкент. 2018
 14. Дала ёзувлари. Андижон, Наманган, Фарғона вилоятлари, Қўқон, Марғилон, Асака шаҳарларида ўтказилган социологик сўровнома натижалари.(Field records. Results of sociological survey conducted in Andijan, Namangan, Fergana regions, Kokand, Marghilan, Asaka). 2022 йил март-август.
 15. Вохидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнависликнинг ривожланиши. (Vakhidov Sh. The development of historiography in the Kokand Khanate) -Тошкент: Академнашр, 201. - Б. 83 – 85.
 16. Вельяминов-Зернов В.В. Сведения о Кокандском ханстве. (Velyaminov-Zernov V.V. Information about the Kokand Khanate) / ВИРГО. -С П б., 1856.- С . 124.
 17. Терентьев М.А. Россия и Англия в борьбе за рынки.(Terentev M.A. Russia and England in the struggle for markets) - СПб., 1876. - С. 50; Ванюков М.К. Опыт военного обозрения русских границ в Азии.(Vanyukov M.K. The experience of military review of Russian borders in Asia) - СПб., 1873. - С.345 – 346.

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000